

O uso de medicamentos e a COVID-19

Origem

O SARS-CoV-2 surgiu em 2019 na China, originando uma doença denominada COVID-19. O vírus se espalhou rapidamente por vários países. Em poucos meses, contaminou centenas de milhões de pessoas, causando milhões de mortes em todo o mundo.

Manifestações clínicas

As principais manifestações clínicas da COVID-19 são:

- Febre
- Tosse
- Dispneia

Outros sinais e sintomas: diarreia, cefaleia, perda do olfato e do paladar, dor de garganta e calafrios.

Formas mais graves podem levar à síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e à morte.

Grupos de risco

Idosos, imunossuprimidos, pessoas com hipertensão, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e neoplasias são mais vulneráveis à COVID-19.

Medicamentos de uso contínuo

São aqueles que precisam ser tomados por longos períodos e, às vezes, pela vida toda, como anti-hipertensivos e antidiabéticos.

Os anti-hipertensivos inibidores do sistema renina-angiotensina aldosterona (iSRAA) agem sobre a enzima ECA2, o receptor usado pelo SARS-CoV-2 para invadir a célula do hospedeiro.

- Os iSRAA (losartana, enalapril) poderiam exercer efeitos prejudiciais sobre a COVID?
- Tratamentos com iSRAA deveriam ser interrompidos ou modificados?
- Outros medicamentos de uso contínuo poderiam ter efeitos prejudiciais sobre a COVID-19?

A pandemia foi um período marcado por medo, negligência, desinformação e uso inadequado de medicamentos.

A automedicação com uso de medicamentos sem comprovação científica, e a interrupção de tratamentos sem critérios bem estabelecidos, colocaram em risco a saúde de muitas pessoas.

Para responder essas perguntas, foi realizada uma pesquisa em artigos científicos para verificar se os iSRAA e a metformina têm influência sobre a evolução da COVID-19.

Os resultados dos estudos foram qualificados como benéficos, neutros e prejudiciais. Não foi possível concluir que os iSRAA e a metformina tivessem algum efeito prejudicial sobre os desfechos da COVID-19. A maioria dos estudos analisados **reforçou a importância da se manter os tratamentos com estes fármacos com ou sem a COVID-19.**

Enalapril

iECA

Losartana

BRA

iSRAA

Metformina

iSRAA

Prejudiciais 8%

Benéficos 40,2%

Neutros 51,8%

Metformina

Neutros 6,7%

Prejudiciais 20%

Benéficos 73,3%

Continue tomando seus medicamentos de uso contínuo. Higienize suas mãos. Use máscara. Proteja-se. Vacine-se contra a COVID-19!

Este material é parte da dissertação "Medicamentos de uso contínuo e os efeitos sobre a COVID-19: uma abordagem direcionada à metformina e aos antagonistas de receptores e inibidores da enzima conversora de angiotensina", redigida no Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da UFSC.

Fernando Garcia Guanabara

